

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Раҳбархон Муртазаева ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОН ШАРОИТИДА ЁШЛАРГА ОИД ДАВЛАТ СИЁСАТИ.....	6
2. Дилором Бобожонова ЎЗБЕК ОИЛАЛАРИДА ТИББИЙ МАДАНИЯТНИ ОШИРИШ, СОҒЛОМ ТУРМУШ ТАРЗИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ.....	17
3. Баҳодир Эшов ҚАДИМГИ ШАҲАРЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТАҲЛИЛЛАРИ.....	26
4. Зумрад Раҳмонкулова МАҲМУД АМИН АФАНДИ “ИСТАНБУЛДАН ЎРТА ОСИЁГА САЁҲАТ”.....	34
5. Манзура Аминова ИБН ХОЛДУН ИЛМИЙ МЕРОСИНING ЗАМОНАВИЙ АҲАМИЯТИ.....	41
6. Тўлқин Ахмедов ТУРКИСТОНДА БИРИНЧИ РУС-ТУЗЕМ МАКТАБИ: МАЪМУРИЙ ЭҲТИЁЖ ЁКИ МАДАНИЙ ЯҚИНЛАШУВ ЗАРУРИЯТИ?.....	48
7. Мансур Бойсариев ОЗАРБАЙЖОН ДИАСПОРАСИ ВАКИЛЛАРИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДА ИЛМ-ФАНИ ТАРАҚҚИЁТИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ.....	56
8. Фируза Жуманиязова ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ХОТИН-ҚИЗЛАРИНИНГ ИЖТИМОЙ ҲАЁТДАГИ ФАОЛЛИГИНИНГ ДАВРИЙ НАШРЛАРДА АКС ЭТТИРИЛИШИ (1941–1945 йиллар).....	64
9. Мухаммаджон Исамиддинов АНТИК ДАВР ЁЗМА МАНБАЛАРИДА САМАРҚАНД ТАРИХИНИНГ ЁРИТИЛИШИ.....	70
10. Бахыт Кошанов, Хакимбай Отегенов, Гулчехра Ержанова ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ТАРИХШУНОСЛИГИНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ.....	79
11. Shohruhbek Mamadaliyev TURKISTON SHAHARALARIDA OCHLARGA YORDAM KOMISSIYASI FAOLIYATI TARIXIDAN.....	87
12. Gulnora Maxkamova XX ASR SAMARQAND KASHTALARI: XILLARI, USLUBLARI, ORNAMENT REPERTUARI (SAMARQAND DAVLAT MUZEYI NAMUNALARI MISOLIDA).....	93
13. Уктамжон Мансуров VI – XI АСРЛАР СУҒД ЁЗМА ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТАРИХИЙ МАНБА СИФАТИДА ЎРГАНИЛИШИ.....	100
14. Шоназар Матякубов XVI- XVIII- АСРЛАРДА ХИВА ХОНЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИНИНГ АСОСИЙ СОҲАЛАРИДАН БИРИ-КУЛОЛЧИЛИК ТУРИ ТАВСИФЛАРИ.....	105

15. Отабек Махмудов «МИЛЛИЙ ТАРИХ» ВА «ТАРИХ ТАЪЛИМИ»ДА «ЖАҲОН ТАРИХИ»НИНГ АҲАМИЯТИ (лотин тилли тарихий манбалар ва замонавий ўзбек илмий адабиётининг қиёсий таҳлили медиевистик талқинда).....	109
16. Sayyora Mirsoatova, Aхrorbek Muxsidinov O‘ZBEKISTONDA MEZOLIT DAVRI YODGORLIKLARINING O‘RGANILISHI HAQIDA.....	122
17. Зухра Ражабова ЖАЛОЛИДДИН МАНГУБЕРДИ СИЙМОСИННИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	128
18. Мафтуна Рузикулова ФАРҶОНА ВОДИЙСИНИНГ МЕЛИОРАЦИЯ ВА ИРРИГАЦИЯ ИШЛАРИ ТАРИХИДАН (1950 – 1970).....	134
19. Хасанбой Рахматиллаев ҚАДИМГИ ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАР ДАВРИ ЭТНИК ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШИ МУАММОЛАРИ ҲАҚИДА.....	139
20. Lutfiya Salomova AVSTRALIYA MILLIY ARXIVI FAOLIYATI HAQIDA.....	144
21. Наргиза Сейтимбетова ҚОРАҚАЛПОҶИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚОЗОҚ МИЛЛИЙ МАДАНИЙ МАРКАЗИ.....	148
22. Shaxnoza Tursunova O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING BENILYUKS DAVLATLARI BILAN XALQARO MUNOSABATLARINI RETROSPEKTIV TAHLILINING AYRIM JIHATLARI.....	156
23. Икромжон Умаров КЎҲИТАНГТОҶ ҚИШЛОҚЛАРИНИНГ ҲУДУД БЎЙЛАБ ЖОЙЛАШУВ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА АҲОЛИНИНГ ЭТНИК ТАРКИБИ.....	161
24. Ма’мура Umarxodjayeva, Zilola Shodmonxo`jayeva, Nodira Xasanova O‘ZBEKISTON TARIXI DAVLAT MUZEYINING NOYOB XAZINASIDAN.....	174
25. Санъат Худайбергенов ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ ТАРАҚҚИЁТ БОСҚИЧИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ХОРИЖИЙ ҲАМКОРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	178
26. Ҳабиба Ҳасанова 1917-1924 ЙИЛЛАРДА ТУРКИСТОН МИНТАҚАСИДА БОСМАХОНАЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	186
27. Ра’но Qodirova 1936-1937 YILLARDA O'ZBEKISTON SSR MAKTABLARIDA TARIX FANINING O‘RGANILISHI (M.Asimov hisobot materiallari asosida).....	192

28. Қосим Қосимов ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ.....	196
29. Ислом Қаршиев МУТАФАККИР СЎФИ ОЛЛОЁР ҚАРАШЛАРИДА ТАСАВВУФИЙ ҒОЯЛАР ТАҲЛИЛИ.....	203
30. Гулжаҳон Шайдуллаева ХАРАППА МАДАНИЯТИ ЁДГОРЛИКЛАРИДАН ТОПИЛГАН ОКС ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ХОС БЎЛГАН МОДДИЙ МАНБАЛАР ТАҲЛИЛИДА МАДАНИЙ ВА САВДО АЛОҚАЛАРИ.....	209
31. Fotima Shirinova, Zumrad Kosimova XX ASRNING 20-30-YILLARIDA SOVET HOKIMIYATINING O'ZBEKISTONDA YURITGAN SIYOSATI, UNING MONIYATI VA OQIBATLARI. SIYOSIY QATAG'ONLIK.....	222
32. Юлдаш Юлдашев ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ДАВЛАТ АРХИВИ 555-ФОНДИНИНГ АРХИВ МАНБАШУНОСЛИГИ ТАҲЛИЛИ.....	230
33. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО МУНОСАБАТЛАРИ (Дашти қипчоқ мисолида).....	237
34. Акмал Якубов ХИВА ХОНЛИГИ ВА ҚОЗОҚ ЖУЗЛАРИ (ўтроқ ва кўчманчилар ўзаро алоқларининг негизлари).....	246
35. Лазизахон Алиджанова ДИНИЙ ТАЪЛИМОТЛАРДА ТИББИЁТГА ОИД ИЖТИМОИЙ ҚОИДАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	256
36. Дилрабо Қурбанова ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕКИСТОНДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИК СИЁСАТИ.....	264
37. Камола Саипова УРУШ ДАВРИДАГИ ЎЗБЕК ХАЛҚИНИНГ БАҒРИКЕНГЛИК КЎРСАТИШИ.....	274
38. Аҳадулла Раҳматуллаев ТУРКИСТОНДАГИ МАҲАЛЛИЙ ЎЛКАШУНОС ВА КОЛЛЕКЦИОНЕРЛАР ФАОЛИЯТИ.....	280
39. Азамат Ктайбеков ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ ЎЗГАРИШЛАР (2000-2016).....	288
40. Гулнора Худойберганава “АСКЕТИЗМ” ТУШУНЧАСИ ВА ДИНЛАРДА АСКЕТИК АМАЛИЁТЛАРГА МУНОСАБАТНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	293

Қосим Одинаевич Қосимов,
Бухоро давлат университети
илмий изланувчиси

ШАРҚИЙ БУХОРОДА ҚИЗИЛ АРМИЯГА ҚАРШИ МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТЛАРИ

For citation: Kosim O.Kosimov, NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS AGAINST THE RED ARMY IN EASTERN BUKHARA. Look to the past. 2022, Special issue 3, pp.196-202

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7485342>

АННОТАЦИЯ

1920 йил сентябрда Бухоро амирлиги Қизил армия томонидан босиб олинган, Шарқий Бухорода большевикларга қарши миллий озодлик ҳаракатлари бошланди. Босқинчиларнинг талончилиги ва зўравонлиги, бегуноҳ одамлар қонининг тўкиши халқнинг оммавий норозиликлари ва кўзғолонларни келтириб чиқарган асосий сабаблар эди. Бу ҳаракатга Иброҳимбек кўрбоши ва унинг сафдошлари раҳбарлик қилдилар. Совет ҳокимиятига қарши курашлар мағлубият билан тугасада, миллат ва Ватан озодлиги учун курашганлар орта чекинмадилар. Ушбу мақолада Шарқий Бухородаги миллий озодлик ҳаракати масалалари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: амир, кўрбоши, большевик, мужоҳид, қизил армия, йигит, беклик, қуролли ҳаракат.

Касим Одинаевич Касимов,
Научный исследователь Бухарского
государственного университета

НАЦИОНАЛЬНО – ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПРОТИВ КРАСНОЙ АРМИИ В ВОСТОЧНОЙ БУХАРЕ

АННОТАЦИЯ

После захвата Бухарского эмирата Красной армией в сентябре 1920 г. в Восточной Бухаре началось национально-освободительное движение против большевиков. Грабежи и насилие оккупантов, пролитие крови невинных людей были основными причинами, приведшими к народным протестам и восстаниям. Это движение возглавил Ибрагимбек курбаши и его товарищи. Когда борьба с Советской властью закончилась поражением, те, кто боролся за свободу нации и Родины, не отступили. В данной статье анализируются вопросы национально-освободительного движения в Восточной Бухаре.

Ключевые слова: эмир, курбаши, большевик, моджахеды, красноармейцы, йигит, бекство, вооруженное движение.

Kosim O. Kosimov,
Researcher of
Bukhara State University

NATIONAL LIBERATION MOVEMENTS AGAINST THE RED ARMY IN EASTERN BUKHARA

ABSTRACT

After the capture of Bukhara Emirate by the Red Army in September 1920, national liberation movements against the Bolsheviks began in Eastern Bukhara. The looting and violence of the invaders, the shedding of innocent people's blood were the main reasons that led to popular protests and uprisings. This movement was led by the guard Ibrahimbek and his comrades. When the struggle against the Soviet power ended in defeat, those who fought for the freedom of the nation and the Motherland did not retreat.

This article analyzes the issues of the national liberation movement in Eastern Bukhara.

Index Terms: emir, kurboshi, bolshevik, mujahideen, red army, guy, beklik, armed movement.

1.Актуальность:

Прежде чем обсудить мужество таджиков и узбеков против нашествия большевиков нужно, чтобы ознакомились со структурой ведения государства народа и его связь с Восточной Бухарой. До того, как Красные войска дошли до восточной Бухары - это земля делилось на 7 бекств. Нападение красных войск сильно ударило по жизни населения Восточной Бухары. Часть населения бросив землю и своё имущество подалось в бегство за границу, другая часть от страха нашли прибежище в горах.

2.Методы исследования. Степень изученности проблемы:

Это статья основывается на принципе историзма, хронологического и сравнительного анализа.

В советский период в пределах данной темы проводились ряд исследований, которые целесообразно изучить, разделив их на три этапа. Первый этап относится к 20-годам XX века, к которому можно причислить работы лидеров бухарских джадидов С. Айни, Ф. Ходжаева, а также представителей Туркестанского бюро ЦК РКП (б) И. Умнякова и Г. Сафарова. Второй этап включает в себя период со второй половины 20-х до 50-х годов XX века. В изданных в данный период произведениях Г. Туркестанского (П. Галузо), А. Аршаруни, Х. Габидуллина, Л. Климовича, А. Пясковского, О. Эшонова, А. Гордиенко джадидизм оценивается как “реакционное” движение и раскрываются исключительно негативные стороны. Третий этап охватывает 60-80 годы XX века, в период которого М. Вахобов, И. Брагинский, Х. Мирзозода, Х. Вохидов, Б. Искандаров, Т. Тухтаметов, С. Зиманов и другие под воздействием коммунистической идеологии в своих произведениях дают сведения о вооруженном движении, которая велась в Бухаре против советской власти. Также, в созданных в этот период коллективных монографиях и фундаментальных исследованиях, превалирует односторонний подход к проблеме.

3.Результаты исследований:

После побега Эмира в Афганистан, в Восточной Бухаре война продолжалась. До своего ухода в Афганистан в Восточной Бухаре назначает главнокомандующими Ибрагимбека Давлатшахбий. Амир говорит: когда я перешёл границу Ибрагимбек против большевиков, вёл напряжённую войну после длительной борьбы Ибрагимбек из-за нехватки оружия нашёл пристанище в горах, и Красные войска друг за другом постоянно брали кишлаки. Как представитель красных войск РСФСР сообщает Туркфронту, наши войска без никакой трудности продвигались вперёд, однако это спокойствие было временным, население боясь террора и грабежа красных войск, как могли убегали, находили прибежище. А те, которые имели силу вместе с группами Ибрагимбека, объединились, воевали против красной армии.

Кишлакам, которые заняла Красная армия, нападая уничтожали Красные войска и

оружие, брали в трофеи. Ибрагимбек призывал народ в Газовот. Этим путём в короткий срок смог собрать 10000 сарбозов и напасть на Куляб и Болджевин нанести врагу поражение. Именно такой героизм был, что народ был на его стороне, в то время Красные войска принуждали в кишлаках, им не давали продукты, корм и сено [1; 64].

Представитель военно-революционного совета напоминая о трудностях с продуктами в Восточной Бухаре сарбозов так пишет, что куда бы мы не пошли люди не дают нам продукты и корм сено. Просим вас помочь нам в этом вопросе, Ибрагимбек, нанося удар за ударом красным войскам, берет бекства Коратегина и Дарвоза.

Амир пишет что я дал ему звание и приказал продолжить борьбу. Ибрагимбек собирая больше большое войско отправляется в сторону Гиссара уничтожив много врагов приобрёл много драгоценных вещей и много оружия. Именно он победил Гиссарскую крепость и назвал компанию которая в сражении, чтобы взять Гиссарскую крепость совершили подвиг. Ему отправил народ звание за то, что достигли таких успехов, подвиг Ибрагимбека не остался без внимания и в других местах. Как сообщают шпионы бухарского правительства 26 января 1922 года бухарской части, число басмачей в Кибодиёна составляет 4000 человека. Весь народ в окрестностях и даже кишлаках Чимиш и Кибодиён были сторонником басмачей, они хотят взять Термез и Ширабад [2; 35].

И начали освобождать Керки. Ибрагимбек разрозненность моджахедов использовал по-своему использовал по-своему, когда Красные войска воевали с маленькими группами моджахедов, он смог больше 15000 моджахедов объединить вокруг себя. Однако мы знаем, что между моджахедами была рассеянность. Ибрагимбек никогда не хотел подчиниться Салиму. Салимношшо после Анварношши стал главнокомандующим. Поэтому 20 мая 1923 года Салим с 2500 моджахедами приходит в Лашай Кукташ. Пользуясь их противостоянием Красные войска ударит с двух сторон, однако потом не терпя преследование Красной армии, отступают в Кургантеппа [3; 17]. 15 июля 1923 года переходит границу Афганистана, после поражения Салимношшо в Восточной Бухаре остаётся только Ибрагимбек, который боролся против красных войск.

Среди народа Ибрагимбек имел большое влияние, он смог объединить лакаев и таджиков. Новая власть боясь его влияния в отправляет Восточную Бухару членов коммунистической партии Бухары. Чтобы они вели среди населения пропаганду и агитацию. Плюс к нему голодный и босой народ муку, сахар, одежду брал у красной армии и этим способом новая власть народ привлекает на свою сторону.

С одной стороны грабили с другой стороны, увидев что не получается путём хитрости обмана народ тянули к себе. Сторонников моджахедов в начале 1924 года в переходящих военных судах среди народа наказывали. Поэтому число убитых увеличивалось. Так 1000 домов превратились в руины, сколько людей было убито, ранено, сколько жилищ сравнялись с землёй. Тайные убийства красной армии в учёт не входили. После из этого становится известно, что от войны, столкновений, сколько невинных людей уходили из жизни, после этого выясняется, что от войны, столкновений погибли много невинных людей [4; 78].

Ведь на войне по некоторым подсчётам той же осенью и летом 1924 года 2500 моджахедов Ибрагимбека стали жертвами пуль красных войск, которые все были жителями Восточной Бухары. Становится известно, что число убитых в этих сражениях в эти страшные годы очень большое. После этого народ Афганистана услышав это известие борьбы Ибрагимбека против большевиков поддерживает. Большевики своими 25 тысячами войсками напали на моджахедов Ибрагимбека, сражение продолжалось 5 суток моджахеда понесли большие потери. Оттого, что нападение врага усиливается большинство моджахедов рассеялась. Сам Ибрагимбек вместе с 300 человек выходит из окружения большевиков, переходит в Афганистан, эти слова Эмира подтверждают документы архивов.

После перехода Ибрагимбека в Афганистан разрозненные группы моджахедов на территории Восточной Бухары продолжают борьбу. Их активная борьба продолжается до конца 1926 года. Революционный комитет РАСС Таджикистан постановляет, чтобы борьба против басмачей-моджахедов сдаётся революционным комитетам на местах.

Оттого, что на местах к новой власти ещё относились с недоверием, революционный комитет РАСС Таджикистан с датой 11 октября 1925 года принимает постановление, чтобы агитацию и пропаганду среди декан усилить, чтобы они не соединялись с моджахедами. Кроме этого в 1925- 1926 годах в центре республики учреждена специальная комиссия борьбы против басмачей- моджахедов именно эта комиссия отправила свои статьи установки, чтобы они действовали и народ перетянули к себе [5; 18].

В одной из установок было написано: Собрать всех активистов и сторонников новой новое и дать им оружие и нужное время использовать их. Задержание джигитов, которые мешает новой жизни, пропагандировалась. По этому содержанию получила установку о бескорыстной помощи красной армии на местах из их дислокациях. Так же призывалось, чтобы где бы не встречались басмачи их уничтожали.

В этой резне вклад красной армии был велик, каждый день стремились укрепить советскую власть. Поэтому в Восточную Бухару для проведения отправлялись представители. Специально в 1923 году по распоряжению диктаторской комиссии отправлялись коммунисты. В июле месяце 1923 года с идеей диктаторской комиссии учреждается военно - революционный совет, который вмешивается во все отрасли жизни народа Восточной Бухары, вмешивается в том числе в задания открытых переходных судов берет на себя. В 20 годы всего РНСБ 65 человек. Кази занимались своим делом, из них 17 находились в Восточной Бухаре с 1 января 1923 года их положение сузилось.

По постановлению ЦИК или КП Бухары в Восточной Бухаре начиная с июля месяца они рассматривали только гражданские дела. Этим путём хотели должность казия вообще убрать, хотя они вели свою деятельность уже 1200 лет. И это поведение беспокоило народ. И многие из них покидая свои кишлаки убегали.

В это же время группа моджахедов под начальством Ибрахимбека скрыто старается наносить удары по Красным войскам и не оставляли их в покое. В сентябре месяце 1923 года в кишлаке Средний Кайнар Ибрахимбек с 5000 моджахедов берет в окружение Красные войска. Красные войска два дня остались без воды и еды и потом при помощи других групп дошедших из Ёвона выходят из окружения [6; 87].

Во своей территории Восточной Бухары моджахеды вели борьбу и один из борцов были группы моджахедов Физайла Махсума о которых нужно рассказать подробнее. После поражения Анварноши рассеянные группы моджахедов, собрались вокруг Физайла Махсума. И Каратепин превратился в центр моджахедов. Географическое расположение, которого окружали снежные вершины давала возможность, чтобы моджахеды боролись против красной армии [7; 23].

Газета «Туркестанская правда» пишет что от 31 июля 1923 года что это одно из недосыгаемых гнезд басмачей- моджахедов в Восточной Бухаре. Это бекство Каратепина с его столицей считался Гарм с позицией географии моджахеды хорошо пользовались, им и войскам Фузейла Махсума местное население оказывало всестороннюю помощь. Именно такие поддержки были, что Красные войска во время деятельности в Восточной Бухаре не смогли найти дорогу в Каратепин, в то же время Красные войска старались, чтобы группы моджахедов в Кургантеппа, Кулябе и Болдживане везде вели борьбу, бекство Каратепин не осталось без влияния [8].

Кроме того, моджахеды ни откуда не получали помощь, не хватало оружия. Красные войска, которые были вооружены каждый раз нападали на моджахедов и моджахеды для каждого кишлака оказывали сильное сопротивление. Особенно в Гарме завязался сильный неравный бой. Эта война продолжалось 12 часов. Две стороны понесли потери, но использование аэроплана дало возможность, чтобы Красные войска 19 июня 1923 года завоевали Гарм. Войска моджахедов переходя на левую сторону реки Сурхаб укрепили там свою позиции. В кишлаках Кора-Сигир и Сафидов, которые расположены в части Гарм, старались перегородить движение красных войск [9; 130].

Моджахедам не удалось перекрыть движение красных войск. Красные войска во время захвата Гарма взяли как трофей 1000 пудов разных товаров.

26 июля кишлак Янгитан был взят со стороны Красных войск. Войска моджахедов возле кишлака Уктал были вынуждены отступить в восточную сторону. У кишлака Кул или Антана продолжалась небольшая война между моджахедами и красными войсками. Оттого, что силы были неравны моджахеда потерпели поражение. Через ущелье Нушор группа Холбуты объединяясь с моджахедами Физайла Махсума и также с моджахедами Дарвоз. Однако Красные войска им не давали передохнуть и поэтому моджахеда отступав на юг Дарвоза нашли прибежище в горах. 13 августа 1923 года группа Физайла Махсума, потерпев поражение, убежала в Афганистан [10; 313].

В 1922 году в Гарм пришёл Дониёр, однако группам Дониёра не хватало оружие и последний раз с Физайл Махсумом и Давлатшанбий в Болжувене поспешили для помощи Анварношши они там не выдержали сильного сопротивление красных войск и разделились на части. Одна часть группы моджахедов Дониёра, Давлатшанбий и Физайл Махсума отступили в Каратепин. Они могли ударить по Красным войскам, однако накануне нападения красных войск среди самих моджахедов получилось разрозненность. Это положение и нехватка оружия красным войскам дала возможность, чтобы они с пулемётом и аэропланами ударили по моджахедам [11; 8].

Моджахеда во всех районах Восточной Бухары вели беспощадную борьбу в районе Дензобед также группы моджахедов вели борьбу. После поражения Ибрахимбека, Физайл Махсума отдельной группы моджахедов продолжали борьбу. Продолжали и в отдельных районах гор, ввели операции.

В январе 1924 года власть организует группу под начальством Хакбердиева, которая боролась против моджахедов – Сафарбека. Этой группой руководили в основном Иван Шестопапов и Ислов Путовский. В начале 1925 года в Файзобод с поставленным заданием Путовского приходит опытный и жестокосердный Иван Шестопапов. Потому что руководство власти и Красные войска не доверяли местным кадрам.

Гаюрбек до 1925 года против красных войск и его прихвостней боролся. Однако от того, что не хватало оружия, был вынужден скрыться в горах. Разрозненные группы Гаюрбека братья Исмадуло, 200 лошадей, которые хотел забрать. Однако Красные войска не дают ему возможность, чтобы он сделал доброе дело. Поэтому был вынужден от Файзобода перейти в Гарм. В районе отдельной группы до конца 1926 года боролись против красных войск. В других районах гор Таджикистана также шла неравная борьба с красными войсками и властью Таджикистана.

На самом деле до 1926 года оставив работу - борьбу против басмачей - моджахедов и поручил исполнительным комитетам местным советам. Однако местные советы не справлялись с этим делом. Поэтому, когда на местах появлялись моджахеда из Душанбе, в срочном порядке отправлялись Красные войска. Красные войска, которые состояли из русских и татар, сперва начинали переговоры. Красные войска, чтобы повлиять на население, уничтожали грамотных и авторитетных людей. Уникальные и оставшиеся в наследство от прошлого книги сжигалась. Им не были родными эти книги религиозного и научного содержания [12; 3].

Большинство из населения услышав о приходе красных войск и групп ОГПУ убежали по дорогам и перевалам. Жили в пещерах. Карательные группы красных войск уничтожали кишлаки. И смотрели населения с презрением и высокомерием, их даже за людей не считали. Советское правительство старалось на местах иметь своё войско, поэтому начало организовывать милицию, обеспечивать их оружием.

Такое вооружение милиции бывала-о и в других районах. Не смотря на принятые меры, моджахеда продолжали борьбу, но борьба, особенно в древних районах Вахш, Куляб разгоралась. Советское правительство содействовало всегда на местах красным войскам РСФСР потому что среди местного населения не имело опору. В 1924 году положение в некоторых районах обостряется. Здесь, у красных 6-е отделении находится переходная бригада Ахтай и проводит операцию. В каждом мгновенье этой бригаде со стороны моджахедов приносились удары, поэтому в начале 1924 года из России ещё привезли сарбозов,

но положение не улучшилось, а обостряется. В одних из столкновений командир бригады Томир был убит, по приказу которого погибли многие сыновья нации. Моджахеды ударив по военной группе Бухмана разгромили её, потом самого Бухмана также уничтожили [13; 11].

В ноябре месяце 1924 года несколько курбаши Бойкура нападают на Ховелинт. Вот так война продолжалась несколько часов, красные сарбозы были вынуждены отступить, моджахеды через своих агентов, которых имели в гарнизонах, узнали число бойцов, оружие красных и это давало им возможность нанести сильные удары по врагу. 5 декабря 1924 года группа моджахедов ночью нападает на гарнизон Муминабад, где находился 76-й полк, захватив гарнизон, приобрели оружие и другие военные атрибуты амуниции [14; 6].

9 декабря моджахеды напали на город Куляб, где находились большое количество красных агрессивных войск. Между красными и моджахедами завязалось большое столкновение, где с двух сторон понесли большие потери. В результате войны грабежа красных войск в области Куляб в 1925 году свирепствовал голод.

4.Выводы:

Красный отбирали последний кусок хлеба у дехкан, все это вызывает гнев и недовольства народа. Однако они не имели возможности воевать кулаками и кетменём против пулемёта. В некоторых местах народ воевал серпом и кетменём. Однако из красноармейцы расстреливали из пулемёта как траву.

Красные войска никогда не находили покоя, почти каждый день они несли потери в живых и в вещах. Москва каждый день требовала от власти Таджикистана, которая была посажена большевиками, чтобы обеспечивало продуктами Красные войска, все, что было у населения, тратилась для содержания армии чужеземцев. Руководители-марионеточные знали, что их уход будет им концом, свержение их государства. Восстание в Хайлонзамине имело другую причину - народ, местное население смотрела на Красные войска с недоверием. Потому что они в каждом кишлаке подвергались сильному сопротивлению. Они мстили за каждого убитого красноармейца. Прежде всего Красные войска казнили гражданских, мулл, аксакалов, чтобы содержать народ в темнице духовно.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Журнал «Диалог», № 8, 1991. Ташкент. (Journal "Dialog", No. 8, 1991. Tashkent).
2. Национальный архив Узбекистана, Ф-48, ОП-1 ед. хр. 48. (National archive of Uzbekistan, F-48, In-1, C. 48)
3. Национальный архив Таджикистана, Ф-290, ОП-1 ед. хр.1. (National archive of Tajikistan, F-290, In-1, C.1).
4. Материалы к истории таджикского народа в Советский период (сборник статей) Сталинабад. 1954. (Materials for the history of the Tajik people in the Soviet period (collection of articles) Stalinabad. 1954).
5. Национальный архив Таджикистана, Ф-291, ОП-1 ед. хр.34. (National archive of Tajikistan, F-291, In-1, C.34).
6. Национальный архив Узбекистана, Ф-48, ОП-1 ед. хр. 50. (National archive of Uzbekistan, F-48, In-1, C. 50)
7. Национальный архив Таджикистана, Ф-290, ОП-1 ед. хр.17. (National archive of Tajikistan, F-290, In-1, C.17).
8. Газета «Туркестанская правда». 31 июля 1923 года. (The newspaper "Turkestanskaya Pravda". July 31, 1923).
9. Национальный архив Узбекистана, Ф-46, Оп-2, Д. 10. (National archive of Uzbekistan, F-46, In-2, C. 10)
10. История гражданской войны в Узбекистане. Том II. Ташкент: Фан, 1970. (History of the civil war in Uzbekistan. Volume II. Tashkent: Fan, 1970).
11. Российской Государственной Военный архив, Ф-268, Оп-1, Д.144. (Russian State Military Archive, F-268, In-1, C.144).

12. Российской Государственной Военный архив, Ф-110, Оп-3, Д. 260. (Russian State Military Archive, F-110, In-3, C.260).
13. D.Jamolova. The end of the Emirate of Bukhara: the end of the political struggle between the Jadids and the Ulema // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. 2021. № 1.
14. Национальный архив Узбекистана, Ф-46, Оп-2, Д. 10. (National archive of Uzbekistan, F-46, In-2, C. 11).

ЎТМИШГА НАЗАР

3 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 3

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000